

SANOAT KORXONALARIDA KORPORATIV MADANIYAT: NAZARIY YONDASHUVLAR VA FUNKSIONAL TARKIBI

Matrizayeva Dilaram Yusupbayevna
PhD, "Marketing" kafedrası dotsenti
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya

Ushbu maqolada sanoat korxonalarida korporativ madaniyatning nazariy asoslari, uning funksional tarkibi hamda boshqaruv tizimidagi o'zini o'rganilgan. Ilmiy adabiyotlarda mavjud yondashuvlar tizimlashtirilib, korporativ madaniyatning iqtisodiy samaradorlik va boshqaruv natijalariga ta'siri tahlil qilindi. Tadqiqot natijasida korporativ madaniyatning asosiy komponentlari aniqlanib, mualliflik talqini asosida uning sanoat korxonalarida uchun kengaytirilgan ta'rifi taklif etildi.

Kalit so'zlar: korporativ madaniyat, sanoat korxonasi, boshqaruv samaradorligi, qadriyatlar, mehnat intizomi, funksional komponentlar.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

Матризаева Диларам Юсупбаевна
PhD, доцент кафедры «Маркетинг»
Ташкентский государственный экономический университет

Аннотация

В данной статье рассматриваются теоретические основы корпоративной культуры в промышленных предприятиях, ее функциональная структура, а также роль в системе управления. Систематизированы существующие в научной литературе подходы и проанализировано влияние корпоративной культуры на экономическую эффективность и результаты управления. В результате исследования определены основные компоненты корпоративной культуры и предложено расширенное авторское определение, адаптированное к условиям промышленных предприятий.

Ключевые слова: корпоративная культура, промышленное предприятие, эффективность управления, ценности, трудовая дисциплина, функциональные компоненты.

CORPORATE CULTURE IN INDUSTRIAL ENTERPRISES: THEORETICAL APPROACHES AND FUNCTIONAL STRUCTURE

Matrizayeva Dilaram Yusupbayevna
PhD, Associate Professor, Department of Marketing
Tashkent State University of Economics

Abstract

This article examines the theoretical foundations of corporate culture in industrial enterprises, its functional structure, and its role within the management system. Existing approaches in the scientific literature are systematized, and the impact of corporate culture on economic efficiency and management outcomes is analyzed. As a result of the study, the main components of corporate culture are identified, and an extended definition adapted to industrial enterprises is proposed based on the author's interpretation.

Keywords: corporate culture, industrial enterprise, management efficiency, values, labor discipline, functional components.

1. Kirish

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarining barqaror rivojlanishi va yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishishi tobora murakkablashib bormoqda. Global raqobatning kuchayishi, texnologik transformatsiyalar, resurslar narxining o'zgaruvchanligi hamda bozor talablarining tezkor yangilanishi korxonalar oldiga yangi talablarni qo'yimoqda. Bunday sharoitda faqat ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish yoki zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali yuqori natijalarga erishish har doim ham kutilgan samarani bermaydi.

Amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, o'xshash moddiy-texnik baza va moliyaviy resurslarga ega bo'lgan sanoat korxonalari turli natijalarga erishmoqda. Bu esa korxonalar faoliyatiga ta'sir etuvchi nomoddiy omillarning, xususan, boshqaruv sifati, ichki muhit barqarorligi va xodimlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning ahamiyati ortib borayotganini ko'rsatadi. Aynan shu jihatlarda korporativ madaniyat alohida o'rin egallaydi.

Sanoat korxonalarida korporativ madaniyat nafaqat ijtimoiy-psixologik muhitni shakllantiruvchi omil, balki ishlab chiqarish intizomi, mehnat samaradorligi, xodimlarning motivatsiyasi hamda boshqaruv qarorlarining o'z vaqtida va sifatli ijro etilishini ta'minlovchi muhim boshqaruv vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Kuchli korporativ madaniyat mavjud bo'lgan korxonalarda jamoaviy hamkorlik rivojlangan, ichki ziddiyatlar kamroq kuzatiladi va strategik maqsadlarga erishish jarayoni ancha samarali kechadi.

Shu bilan birga, mahalliy sanoat korxonalarida korporativ madaniyatni shakllantirish va boshqarish masalalari hali yetarli darajada tizimlashtirilmagan. Ko'plab korxonalarda ushbu tushuncha faqat umumiy qadriyatlar yoki tashkiliy me'yorlar darajasida talqin qilinib, uning boshqaruv samaradorligiga bevosita ta'sir mexanizmlari yetarlicha o'rganilmagan. Bu esa korporativ madaniyatni chuqur ilmiy tahlil qilish, uning nazariy asoslarini aniqlashtirish va funksional tarkibini tizimlashtirish zaruratini yuzaga keltiradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Korporativ madaniyat tushunchasi ilmiy adabiyotlarda turli yondashuvlar asosida talqin qilinadi. Masalan, E. Sheynning izlanishlarida korporativ madaniyat tashkilotning qadriyatlarini, e'tiqodlari va an'analari majmuasi sifatida ko'rsatilgan[1]. Unga ko'ra, madaniyat korxonalarida ichida xodimlarning xatti-harakatlarini shakllantiruvchi asosiy omil hisoblanadi.

Xalqaro miqyosda Denison, Hofstede[2] kabi olimlarning tadqiqotlarida korporativ qadriyatlar ishlab chiqarish samaradorligi va innovatsion jarayonlarga bevosita ta'sir etishi alohida qayd etilgan.

Mahalliy olimlardan A. Mahmudov[3], Sh. Raximov[4] va D. Mamatqulovlarning ilmiy ishlanmalarida korporativ madaniyat sanoat korxonalarida boshqaruv tizimining muhim

tarkibiy qismi sifatida e'tirof etiladi. Ularning ta'kidlashicha, korporativ qadriyatlar xodimlarning motivatsiyasi, mehnat unumdorligi va tashkiliy intizom bilan uzviy bog'liq.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar ham mazkur masalani amaliy jihatdan qo'llab-quvvatlamogda. "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi"da[5] korxonalarini boshqarishda inson kapitalini rivojlantirish, mehnat unumdorligini oshirish va korporativ qadriyatlarni shakllantirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 321-sonli qarori ("Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida") [6] ham sanoat korxonalarida tashkiliy boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan.

Xorijiy adabiyotlarda Kotler[7] hamda Cameron va Quinn[8] tomonidan korporativ madaniyatni baholashning metodologik yondashuvlari ishlab chiqilgan. Ayniqsa, "Competing Values Framework" modeli orqali korxonalar faoliyatini barqarorlik, innovatsionlik va moslashuvchanlik mezonlari asosida baholash mumkinligi ta'kidlanadi.

Shu bois, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mintaqaviy sanoat korxonalarida korporativ madaniyat nafaqat tashkiliy omil, balki boshqaruv texnologiyalarini tanlash, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va innovatsion rivojlanishni ta'minlashning strategik omili sifatida qaralmoqda.

2. Metodologiya

Tadqiqotda tizimli tahlil, qiyosiy yondashuv, ilmiy umumlashtirish va kontseptual modellashtirish usullaridan foydalanildi. Ilmiy adabiyotlar tahlili asosida korporativ madaniyatga oid turli yondashuvlar guruhlandi va ularning umumiy hamda farqli jihatlari aniqlashtirildi.

Shuningdek, nazariy qarashlar asosida funksional komponentlar tizimi ishlab chiqildi hamda mualliflik talqini shakllantirildi.

3. Natijalar

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, "korporativ madaniyat" tushunchasi turli olimlar tomonidan turlicha talqin qilinadi. Ayrim yondashuvlar uni qadriyatlar tizimi sifatida izohlasa, boshqalari xulq-atvor normalari yoki boshqaruv vositasi sifatida ko'rib chiqadi.

Mazkur yondashuvlarni tizimlashtirish maqsadida quyidagi jadval shakllantirildi.

"Korporativ madaniyat" tushunchasini talqin qilish bo'yicha ilmiy yondashuvlar[9]

1-jadval

No	Muallif	Ta'rif
1.	Bobyleva M.	"Korporativ madaniyatni menejmentda integratsiya jarayonlarini rivojlantirish bilan bog'liq boshqaruv sohasi, shu jumladan tashkilotning ishchi jamoasi a'zolarining qadriyatlari, e'tiqodlari va xatti-harakatlari normalari asosiy tarkibiy qismlar sifatida belgilanishi mumkin, va xodimlarning ish jarayonida o'zaro aloqasi, moddiy muhit elementlari va shu bilan ushbu tashkilotning o'ziga xosligini aks ettiradi" [10]
2.	Blinov A., Vasilevskaya O.	"Korporativ madaniyat-bu korxonaning barcha a'zolari tomonidan qabul qilingan, korxonaning e'lon qilingan qadriyatlarida namoyon bo'ladigan, odamlarga xulqi va xatti-harakatlari uchun ko'rsatmalar beradigan eng muhim taxminlar to'plamidir, ma'naviy va moddiy tashkilot ichidagi aloqaning ramziy vositalari orqali uzatiladi" [11].
3.	Vixanskiy O., Naumov A.	"Tashkilot tomonidan e'lon qilingan qadriyatlarda ifodalangan va odamlarga ularning xatti-harakatlari va xatti-harakatlari uchun ko'rsatmalar beradigan eng muhim taxminlar ro'yxati" [12].
4.	Veyl P.	"Korporativ madaniyat-bu vaqt sinovidan o'tadigan va o'ziga xos umumiy psixologiyani shakllantiradigan munosabatlar, harakatlar va artefaktlar tizimi" [13].

5.	Gold K.	“Korporativ madaniyat - bu tashkilotning xususiyatlarini tushunish, ko'rish va idrok etishning o'ziga xos xususiyatlari, uni o'z sohasidagi boshqalardan ajratib turadigan narsa” [14].
6.	Zankovskiy A.	“Korporativ madaniyat- bu mazmunan meros bo'lib, tabiiy til va boshqa ramziy vositalar orqali uzatiladigan va ifodalovchi, yo'naltiruvchi, samarali funktsiyalarni bajaradigan va madaniy makon va voqelikning alohida tuyg'usini yaratishga qodir bo'lgan tizimdir” [15]
7.	Zadixalo D., Kibenko O., Nazarova G.	“Korporativ madaniyat- bu qonun hujjatlarida me'yoriy mustahkamlanmagan va jamiyatning umumiy madaniy darajasi, axloqiy me'yorlar, biznes amaliyoti va boshqalarga asoslangan korporativ boshqaruv sohasidagi qoidalar, urf-odatlar va barqaror amaliyotlar to'plami. Tashkilot madaniyatini ma'lum bir tashkilotning umumiy maqsadlariga erishish uchun birgalikdagi faoliyat jarayonida shakllangan g'oyalar, korporativ qadriyatlar va xatti-harakatlar me'yorlari to'plami sifatida aniqlash mumkin” [16].
8.	Kapitonov E.	“Korporativ madaniyat - bu kompaniyaga xos bo'lgan o'zaro ta'sir ko'rsatadigan moddiy va ma'naviy qadriyatlar tizimi, uning individualligini va ijtimoiy va moddiy muhitda o'zini va boshqalarni idrok etishini aks ettiruvchi, xulq-atvorda, o'zaro ta'sirda, o'zini va atrof-muhitni idrok etishda namoyon bo'ladi” [17].
9.	Kulygin I.A.	“Korporativ madaniyat - bu qabul qilingan qadriyatlarni o'zida mujassam etgan munosabat, nuqtai nazar va xatti-harakatlar yig'indisidir” [18].
10.	Kolot A., Grishnova O., Kitsak T.	“....bu korxonada hayotida ijtimoiy va mehnat munosabatlari sub'ektlari o'rtasidagi hamkorlikning me'yorlari va qadriyatlari, etakchi e'tiqodlari, tamoyillari va texnologiyalarining yaxshi shakllangan barqaror tizimidir” [19].
11.	Karloff B.	“Korporativ madaniyat - bu asosiy qadriyatlar o'zida mujassamlangan va bu qadriyatlarning ifodasi tashkiliy tuzilma va kadrlar siyosatida o'z ifodasini topgan muayyan pozitsiyalar, nuqtai nazarlar, xatti-harakatlarning bir turi” [20].
12.	Maruschak T.	“....bu ma'lum bir korxonada mijozlar va sheriklarga nisbatan qabul qilingan xatti-harakatlar normalari va qoidalari, shuningdek korxonada shaxslararo munosabatlar madaniyati. Bu "kompaniya ruhi" ning timsolidir, qachonki barcha xodimlar - menejerlardan tortib ijrochilargacha kompaniyaning maqsadlarini aniq tushunib, ularni amalga oshirish uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshiradilar” [21].
13.	Merser D.	“....bu tashabbus, iste'dod, kasbiy mahorat, ijodkorlik va yangi sharoitlarda o'zini topish qobiliyatini maksimal darajada rivojlantirish, xodimlarning yutuqlari va ularning shaxsiy hissalarini rag'batlantirish, ijodiy o'sish uchun imkoniyatlar yaratish, hammaning ovozi eshitiladigan sharoitlarni ta'minlash, huquq va qadr-qimmatni himoya qilish, shaxsiy xavfsizlik kafolati kabilardir” [22].
14.	Mishon S. Shtern P.	“....korxonada xodimlariga hayotiy tajribani yetkazish uchun foydalaniladigan ramzlar, marosimlar, afsonalar majmuidir” [23].
15.	Pogrebnyak V.	“....bu korporativ voqelikning o'ziga xos sohasi bo'lib, u ixtisoslashgan va ma'lum tartibda tartibga solingan moddiy va virtual resurslar va ishchilar mehnati natijalari majmualaridan iborat bo'lib, o'zaro bog'liq tashkiliy hodisalar va jarayonlar to'plamini birlashtiradigan shaxslararo munosabatlar tizimini ta'minlaydi, uning tubida xodimlarning maqsadli harakatlari tufayli yuqorida ko'rsatilgan resurslar va qisman natijalar butun tizimning yakuniy mahsulotiga aylanadi” [24].
16.	Semykina M.	“....korxonada menejerlari va ularning bo'ysunuvchilari (xodimlari) tomonidan e'lon qilingan, baham ko'rilgan va amalda qo'llaniladigan ma'lum qadriyatlar, me'yorlar va xatti-harakatlar modellari majmui, ularning tashkilotning ichki rivojlanishi ehtiyojlariga moslashish jarayonida samaradorligini isbotlaydi” [25].
17.	Tomilov V.V.	“Korporativ madaniyat - bu tashkilotning ichki hayotini belgilaydigan fikrlash to'plami; bu qayta tasavvur qilish, harakat qilish va bo'lish usulidir. Kompaniyaning madaniyatini tashkiliy tuzilmadagi asosiy qadriyatlarning ifodasi sifatida ko'rish mumkin” [26].
18.	Usmonov B.	“....bunday madaniyat tashkilot va uning xodimlarining asosiy qadriyatlarini o'zida mujassam etgan an'analar va xatti-harakatlardir” [27].
19.	Hayet G.	“....bu qadriyatlar, e'tiqodlar, e'tiqodlar, g'oyalar, umidlar, ramzlar, shuningdek biznes tamoyillari, xatti-harakatlar normalari, marosimlar an'analari va boshqalar, tashkilot yoki uning bo'linmalarida o'z faoliyati davomida tashkil etilgan va xodimlarning ko'pchiligi tomonidan qabul qilingan” [28].
20.	Sheyn E.	“....vaziyatlarni idrok etish orqali tashqi muhitga moslashish va ichki integratsiya muammolarini hal qilish usullari va qoidalari majmui, fikrlash tarzi, hal qilinayotgan muammolarga munosabat, o'tmishda o'zini oqlagan va bugungi kunda ularning dolzarbligini tasdiqlovchi qoidalar” [29].

21	Muallif talqini	Sanoat korxonalarida korporativ madaniyat - bu korxonada xodimlari va boshqaruv subyektlarining umumiy qadriyatlari, mehnat meyorlari, xulq-atvor qoidalari, ishlab chiqarish intizomi, jamoaviy munosabatlari va strategik maqsadlarga yo'naltirilgan boshqaruv tamoyillari negizida shakllanuvchi, ishlab chiqarish samaradorligi, raqobatbardoshlik va barqaror rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiluvchi ijtimoiy-boshqaruv muhitidir.
----	-----------------	---

Tadqiqot doirasida quyidagi ta'rif taklif etiladi:

Sanoat korxonalarida korporativ madaniyat - bu korxonada xodimlari va boshqaruv subyektlarining umumiy qadriyatlari, mehnat meyorlari, xulq-atvor qoidalari, ishlab chiqarish intizomi, jamoaviy munosabatlari va strategik maqsadlarga yo'naltirilgan boshqaruv tamoyillari negizida shakllanuvchi, ishlab chiqarish samaradorligi, raqobatbardoshlik va barqaror rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiluvchi ijtimoiy-boshqaruv muhitidir.

Tahlil natijasida korporativ madaniyatning quyidagi asosiy komponentlari ajratildi:

- qadriyatlar tizimi
- xulq-atvor normalari
- kommunikatsiya mexanizmlari
- motivatsiya va rag'batlantirish tizimi
- boshqaruv integratsiyasi

Ushbu komponentlar birgalikda korxonaning ichki muhitini shakllantirib, boshqaruv samaradorligini ta'minlaydi.

4. Muhokama

Olingan natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki, sanoat korxonalarida korporativ madaniyatni oddiy ijtimoiy muhit elementi sifatida baholash yetarli emas. U amalda boshqaruv tizimining ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, korxonaning umumiy natijadorligi va rivojlanish sur'atlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa ishlab chiqarish jarayonlari murakkab va ko'p bosqichli bo'lgan sanoat korxonalarida korporativ madaniyat boshqaruv qarorlarining samarali amalga oshirilishini ta'minlovchi muhim ichki mexanizm vazifasini bajaradi.

Tahlillar shuni anglatadiki, korporativ madaniyatning yetarli darajada shakllanmaganligi korxonada faoliyatida bir qator salbiy holatlarning yuzaga kelishiga olib keladi. Bunday sharoitda mehnat intizomining susayishi, xodimlar o'rtasida kelishmovchiliklarning kuchayishi hamda boshqaruv qarorlarining to'liq va o'z vaqtida bajarilmasligi kuzatiladi. Natijada ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligi buziladi va umumiy samaradorlik darajasi pasayadi.

Aksincha, korporativ madaniyat yetarli darajada rivojlangan korxonalarda ichki muhitning barqarorligi ta'minlanadi. Xodimlar o'rtasida o'zaro ishonch va hamkorlik kuchayadi, bu esa jamoaviy faoliyat samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, umumiy qadriyatlar va me'yorlarning shakllanganligi boshqaruv qarorlarining tezkor va sifatli ijrosiga xizmat qiladi. Natijada ishlab chiqarish samaradorligi ortadi hamda korxonaning bozor sharoitidagi raqobatbardoshligi mustahkamlanadi.

Shu jihatdan qaraganda, korporativ madaniyat sanoat korxonalarida ichki muhitni tartibga soluvchi omil bo'lish bilan birga, boshqaruv tizimining samarali ishlashini ta'minlovchi strategik resurs sifatida namoyon bo'ladi.

5. Xulosa

O'tkazilgan tadqiqot natijalari sanoat korxonalarida korporativ madaniyatning boshqaruv samaradorligini ta'minlashdagi ahamiyati yuqori ekanligini tasdiqladi. Tahlillar

shuni ko'rsatdiki, korporativ madaniyatni faqat qadriyatlar yoki ichki ijtimoiy muhit elementi sifatida talqin qilish yetarli emas, balki uni boshqaruv tizimi bilan uzviy bog'langan kompleks muhit sifatida ko'rib chiqish zarur.

Shuningdek, korporativ madaniyatning funksional komponentlarini aniqlash va tizimlashtirish korxonalarida uni samarali boshqaruv vositasi sifatida joriy etish imkonini beradi. Ushbu komponentlar orqali xodimlar faoliyatini muvofiqlashtirish, boshqaruv qarorlarining ijrosini ta'minlash hamda ishlab chiqarish jarayonining barqarorligini oshirish mumkin.

Umuman olganda, sanoat korxonalarida korporativ madaniyatni rivojlantirish va uni boshqaruv texnologiyalari bilan uyg'unlashtirish korxonaning raqobatbardoshligini oshirish, iqtisodiy samaradorligini ta'minlash hamda barqaror rivojlanishiga erishishda muhim omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Schein, E. (1992). *Organizational Culture and Leadership*. San Francisco: Jossey-Bass.
- 2.Denison, D. (2000). *Organizational Culture: Can it be a key lever for driving organizational change?* International Institute for Management Development.
- 3.Mahmudov, A. (2019). *Korporativ boshqaruv nazariyasi va amaliyoti*. Toshkent: Iqtisodiyot.
- 4.Raximov, Sh. (2020). *Sanoat korxonalarida boshqaruv samaradorligini oshirishda korporativ qadriyatlarning o'rni*. TDIU ilmiy jurnali, №2.
- 5.Mamatqulov, D. (2021). *Tashkiliy madaniyat va innovatsion boshqaruv*. Samarqand: SamDU nashriyoti.
- 6.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2022). *2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi*. Toshkent.
- 7.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2021). *321-sonli qaror: Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari*. Toshkent.
- 8.Kotler, P. (2018). *Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital*. Wiley.
- 9.Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2019). *Diagnosing and Changing Organizational Culture*. Jossey-Bass.
- 10.Bobyleva M.A. Korporativnaya kultura kak faktor effektivnogo upravleniya organizatsiy.-Moskva: INFRA-M, 2010.-256 s.
- 11.Blinov A.O., Vasilevskaya O.V. Iskustvo upravleniya personalom: ucheb. posobie. - Moskva: Gelan, 2001. - 411 s.
- 12.Vikhanskiy O.S., Naumov A.I. Menedzhment: uchebnik. – Moskva: Magistr, 2016. - 656 s.
- 13.Veyll P. Iskustvo menedzhmenta (per. s angl.). - Moskva: Novosti, 1993. - 224 s.
- 14.Kenneth A. Gold. Managing for success: A comparison of the private and public sectors. // *Public Administration Review*. - 1982. - Vol. 42(6). - P. 568-575.
- 15.Zankovskiy A.N. Organizatsionnaya kultura. Organizatsionnaya psixologiya. - Moskva: Flinta, 2003. - 647 s.
- 16.Zadikhaylo D.V., Kibenko O.R., Nazarova G.V. Korporativne upravlinnya. – Kharkiv: Pravo, 2011. – 320 s.

17. Kapitonov E.A., Zinchenko G.P., Kapitonov A.E. Korporativnaya kultura: teoriya i praktika. - Moskva: "Alfa-Press", 2005. - 352 s.
18. Kulygin I.A. Organizatsionnaya kultura i upravlenie personalom. - Moskva: INFRA-M, 2008. - 192 s.
19. Kolot A.M., Grishnova O.A., Kitsak T.G. Sotsialno-trudovye otnosheniya: teoriya i praktika. - Kiev: KNEU, 2010. - 230 s.
20. Karloff B. Delovaya strategiya: kontsepsiya, sodержanie, simvoly (per. s angl.). - Moskva: Ekonomika, 1991.
21. Maruschak T.V. Korporativnaya kultura pidpriemstva: sutnist ta struktura. - Kiev, 2012. - 180 s.
22. Merse D. IBM: Upravlenie v samoy preuspevayushchey korporatsii mira. - Moskva: Progress, 1991. - 292 s.
23. Mishon S., Shtern P. Organizatsionnaya kultura i liderstvo. - Moskva: Delo, 2004. - 256 s.
24. Pogrebnyak V.A. Organizatsionnaya kultura kak faktor razvitiya predpriyatiya. - Moskva: Ekonomika, 2006.
25. Semykina M.V. Korporativnaya kultura v systeme upravlinnya pidpriemstvom. - Kiev: KNEU, 2011. - 210 s.
26. Schein E.H. Organizational Culture and Leadership. - 4th ed. - San Francisco: Jossey-Bass, 2010. - 464 p.
27. Usmonov B. Korporativ madaniyat va boshqaruv samaradorligi. - Toshkent: Iqtisodiyot, 2019. - 180 b.
28. Hayet G. Organizatsionnaya kultura i upravlenie. - Moskva: INFRA-M, 2002. - 200 s.
29. Schein E.H. Organizational Culture and Leadership. - 4th ed. - San Francisco: Jossey-Bass, 2010. - 464 p.